

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Uzumning xalq xojaligidagi ahamiyati hamda tarqalishi

AXMADJONOVA MARHABO MAHMUDJONOVNA

Annotatsiya: Ushbu maqolada yetishtirilgan uzum navlaridan turli hil sharoblar ishlab chiqarish jarayonida hosil bolgan chiqindilarni qayta ishlash texnologiyasini takomillashtirish, quruq uzum tuppasidan uzum mevasi danaklari va postlogini ajratish usulini ishlab chiqish, uzum danaklarini kimyoviy tarkibini organish va ishlov berish usulida olinayotgan ikkilamchi mahsulot sifatiga tasirini hisoblash organilganligi haqida yetarli malumotlar keltirilgan.

Kalit sozlar: Uzumchilik , qishloq xojaligi, uzum, tabiiy-iqlim, parxezlilik, gulyukoza, fruktoza, saxaroza, konsentrat.

Annotation: In this article, the improvement of the waste processing technology generated during the production of various types of wine from the cultivated grape varieties, the development of the method of separating the grape seeds and peel from the dry grape stem, the study of the chemical composition of the grape seeds and the method of processing them are presented. Sufficient information is given that the calculation of the effect on the quality of the secondary product has been studied.

Key words: Viticulture, agriculture, grapes, natural climate, nutrition, glucose, fructose, sucrose, concentrate.

Uzumning respublikamiz qishloq xojaligining qadimiy ser daromad tarmoqlaridan biri sanaladi. Uzumchilik osimlik shunoslikning sohasi sifatida uzum yetishtirish bilan shugullansa, fan sifatida tokdan muttasil mol va sifatli hosil

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

olish uchun osishi va rivojlanish boshqarishning turli usullari ilmiy nazariy va ilgor tajribalar asosida ishlab chiqadi hamda oquv fani sifatida ularni organiladi.

Markaziy Osiyo, xususan Ozbekistonning qulay tabiiy-iqlim sharoiti bu yerda uzumning turli muddatlarda, yani eng erta va eng kech pishadigan navlarni yetishtirish imkonini beradi.

Tok-qimmat baxo sub tropik osimlik. Uning mevasi uzining parxezlilik va oziqaligi jixatdan inson organizmi uchun eng zarur mahsulot hisoblanadi. Pishib yetilgan uzum tarkibida, ayniqsa kishmish navlarida 28-30% gacha organizm tamonidan tez ozlashtiriladigan qandlar-gulyukoza, fruktoza va saxaroza bor. Fruktoza-oshqazon osti bezining ishtirokisiz tezsingadi. Shu tufayli qand kasalligi (qandli diabet) ning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, yangi uzulgan uzumning tarkibida inson organizmi uchun zarur bolgan olma, vino, limon, qaxrabo, shavel, chumoli va boshqa birqancha organik kislotalar, kaliy, kalsiy, fosfor, natriy kabi mineral tuzlar, meva pusti tarkibidagi rang beruvchi moddalar (pigmentlar),dubil moddalar bor.

Uzum mevasi A, C, P, PP, B1, B2, B6, B12, kabi vitaminlarga boy. B guruh vitaminlar, aminokislotalarning qanday saqlanishi uzum navining pishish muddatiga, gujumlarning urugli yoki urugsizligiga, tok tupining osish kuchiga, ob-havo sharoitiga hamda parvarish usullariga bogliq. Olimlarning kuzatishiga qaraganda, B guruhga mansub vitaminlar, aminokislotalar va mikroelimentlar kech pishar uzum navlarida koproq toplana rekan.

Uzumning shifo baxsh sususiyati qadimdan malum bolib, tabobatda turli kasalliklar (sil, kamqonlik, kam quvvatlik, oshqazon-ichak, siydik yoli, yurak hastaligi va h.k.) ni davolashda keng qollanilgan. Uzum bilan davolashning ilmiy

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

asoslangan yangi yonalish-ampeloterapiya (yunoncha ampelos-uzum, theraprle-davolash) tabobatda keng qollaniladi.

Uzum sharbati, ayniqsa yosh bolalar va keksalar uchun bebaho ozuqa. U organizmda moddalar almashinuvini yaxshilash, qon tomirlarni kengaytirish, jigar faoliyatini yaxshilash, yurak muskullarni oziqlantirish, qonni tozalash va kopaytirishdek hususiyatlarga ega.

K.V. Smirov va boshqa olimlarning malumotlariga qaraganda, 1 l uzum sharbatining quvvati taqqoslanganda 1,7 l sigir sutiga, 650 g mol go'shti, 1 kg baliqqa, 300 gr brinza, 500 g nonga, 3-5 dona tuxumga, 1,2 kg kartoshkaga, 3,5 kg olma, nok yoki shaftoliga teng kelar ekan.

Uzumdan turli maqsadlarda foydalaniladi. Asosan, iyul oyidan noyabroyigacha yangiligicha istemol qilinadi. Maxsus sovutkichlarda saqlanganlarni mart-aprel oylarida ham tansiq va shifobaxsh meva sifatida istemol qilish mumkin. Shuningdek, yangi uzumdan murabbo, kompot, sharbatlar, shinni, konsentratlar, yuqori sifatli vinolar ham tayyorlanadi. Mayzbop navlari quritilganda ota toyimli, shifobaxsh maxsulot beradi. Mayz qadimdan toyimli va shifobaxsh oziq sifatida qadirlanib parhezlik xususiyatiga ega bolgan. Uzum mayzi tarkibida 80% gacha qand moddasi bolib, asosan, u glyukoza fruktozadan iborat. Shuningdek, azotli va oshlovchi moddalar, organik kislotalarga ham boy. Mayzning qimmatliligi shundaki, uni uzoq muddat saqlash, olis joylarga olib borish yoki jonatish mumkin.

Uzumdan tayyorlanadigan mahsulotlar ishlatilishi va tayyorlash texnologiyasi boyicha vinochilik mahsulotlari (vino, konyak, shampan va h.k.); sharbat mahsulotlari (tabiiy va yarim fabrikat xoldagi sharbatlar va x.k.) ; konsentratlar (uzum asali, va kuum - suslo, bekmesvax.k.) hamda uzumning dastlabki ishlashdan

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

hosil bolgan chiqindilardan iborat ikkilamchi mahsulotlarga bolinadi. Masalan, uzum tuppasidan oziqa uni, postidan vino kislotasi, boyoqlar, urugidan tanin, moy, shuningdek uzum drojjalaridan spirt oziqa drojjalari, oziq- ovqat va konditer mahsulotlarini tayyorlash uchun foydalaniladi. Uzumchilik oziq- ovqat sanoati bilan uzviy bogliqligi ham manashunda. Uzum mahsulotining sifati, asosan, uzumning nav hususiyatlariga, uni parvarishiga, tabiiy-iqlim sharoitlariga bogliq.

Orta Osiyo, xususan Ozbekiston uzumchiligining tarixi ming yillarni oz ichiga oladi. Bu yerda tok Iskandar Zulqarnay bostirib kelishidan ancha ilgari ekilgani malum. Eramiz boshlarida (I asr) yunonliklar Orta Osiyoga kelishlaridan avval tokchilik va vinochilik rivojlangani malum. Ayniqsa, Fargona vodiysida yirik yer egalari qolida katta maydonlar tokzorlar bolib, uzum yetishtirish va vino tayyorlash orqali yaxshi daromad qilingan. Arablar istelosi davrida (VIII asr) xalqaro aloqalar, savdo-sotiq ishlari ancha rivojlangan bolib, uzumchilikka etibor kuchaygan. Orta Osiyo jumladan mamlakatimizga Hindiston, Eron, Afgoniston, shuningdek ayrim arab mamlakatlaridan uzumning yangi, ayniqsa, xoraki va mayzbop navlari keltirilgan.

Tok Orta Osiyoning deyarli barcha dexqonchilik rayonlarida, ayniqsa Fargona va Zarafshon vodiylari, Toshkent, Xorazm, Qashqadaryo vohalari, Amudaryoning ong va sol sohillarida kop ekilgan. Uzumchilik sanoat ahamiyati darajasiga kotarilgach, uzum mahsulotlari atrofdagi yaqin sharq mamlakatlari, shuningdek, Volga boyi soxillari bozorlariga ham olib kelindi. Osha davrda ekilgan uzum navlarining xilma-xilligi, tokzorlarga ishlov berish, tuplarini parvarish qilishning samarali usullari tokchilikni rivojlanganligidan dalolat beradi.

Ozbekistonda uzumchilikning rivojlanishida Rossiya bogdorchilik

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

jamiyatining Turkiston bolimi muhim rol oynab, uzumning mahalliy sharoitiga mos keladigan eng yaxshi navlarni organib tavsiya etish, tegishli navlarni boshqa mintaqalardan olib kelish ishlarini tashkil etdi. Keyinchalik uning asosida Turkiston uzumchilik va vinochilik qomitasi tashkil etildi. Qomita uzumchilik va vinochilikni ilmiy asosda rivojlantirish, tokni eng xafli zararkunanda fillokseridan himoya qilish, oidium (unshudring) kasalligiga qarshi kurashish hamda agrotexnika usullarini ishlab chiqish, mevali osimliklar va tok kochatlarini yetishtiradigan maxsus kochatzorlarni barpo etish kabi ishlarni takomillashtirishda alohida rol oynaydi.

Keyinchalik Ozbekistonda tokchilikni ixtisoslashtirishga ahamiyat berilib, xojaliklar aro birlashmalar, mahsus uzumchilik xojaliklari tuzishga, ularda xoraki, kishmishbop hamda vinobop navlarni aloxida texnologiya asosida yetishtirishga, uzumni qayta ishlash quvvatini oshirishga etibor qaratildi. Ammo, shunga qaramasdan respublika paxta yakka hokimligi uzumchilikning jadal rivojlanishiga salbiy tasir ko`rsatadi.

Ayniqsa, sobiq ittifoq davrida ichkilik bozlikka qarshi kurashish boshlangan yillarda (1985-1986) Ozbekistonda ham vinobop navlar ekilgan ko'plab tokzorlar yoq qilindi, uzumni qayta ishlash punkitlari barham topdi. Natijada respublikaning qator rayonlarida sanoat axamiyatiga ega bolgan uzumchilik va vinochilik tarmoqlari jiddiy zarar kordi.

Hozirgi davrda respublikamizda tokzorlar maydonini kopaytirish, hosildorlikni oshirish, uzumni qayta ishlash quvvatini kotarish, jahon bozori talablarga javob beradigan mahsulotlarni yetishtirish kabi masalalarga katta etobor berilmoqda. "Ozmevasabzavotuzumsanoat" xolding kompaniyasi, "Mevasabzavot" uyushmasi

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

kabi soha tashkilotlarining tuzilib faoliyat korsatib kelayotgani, jahon bozoriga uzum mahsulotlarining chiqa boshlagani bunga misol bola oladi.

Shuningdek Ozbekiston Respublikasi Qishloq va suv xojaligi vazirligi tizimidagi xojaliklar vazirlik tomonidan tasdiqlangan (Respublika adliya vazirligi bilan kelishilgan xolda) “Bog va tokzorlarni yer uchastkalari bilan ijaraga berish boyicha namunaviy shartnoma” asosida 17550 ga tokzor ijaraga berilgan xojalikning iqtisodiy sharoitini yaxshilabgina qolmay, uzumchilikni oilaviy pudrat asosida rivojlanishiga, uzum va uning mahsulotlarini kopaytirishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

Ozbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning Alkogol tamaki mahsulotlarini ishlab chiqarish va ularni aylanmasini davlat tamonidan tartibga solishni takomillashtirish hamda uzumchilik va vinochilikni rivojlantirishga doir chora - tad birlar togrisidagi 2019 yil5 fevraldagi PF-5656- son Farmoni.

Ozbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning Uzumchilik va vinochilikni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish togrisidagi 2019 yil 5 fevraldagi PQ-4161-son Farmoni.

Ozbekiston Respublikasi PrezidentiSh.M.Mirziyoevning 2019 yil 14 martdagi Meva-sabzavotchilik sohasida qishloq xojaligi kooperatsiyasini rivojlantirish chora-tadbirlari togrisidagi PQ-4239-son farmoni

Hoshimov N. Ozbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi FAN nashriyoti 2005 y [HoshimovFAN 2005. 5b]

Ozbekisto Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan Meva-uzum navlarining Katalogi. Toshkent-2016.[uzum navlari Katalogi2016.48-63b]

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Виноградов В.В, XIII Виноградовские чтения Ташкент-Екатеринбург
2017.г [Виноградов 2017. 4с]

Shredr R.R., nomli.Ozbekisto bogdorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-
tekshirish instituti. Toshkent-2010 y.

Shirokov E.P. - Texnologiya xranenie produkcii rastenie vodstva. Moskva
2002y.

Boriev H.Ch., R. Rizaev. - Meva uzum maxsulotlarini biotexnikasi va
texnologiyasi. Toshkent 1996 y.

Temurov Sh. - Uzumchilik. [Temurov,2002: 15b]

Mirzaev M., Sh. Temurov - Mevachilik va uzumchilik. Toshkent 1977y.
[Temurov,2002: 142b]

